

ART TURIZM VA SMART TEXNOLOGIYALAR: RAQAMLI INNOVATSIYALAR ORQALI MADANIY SAYOHATNI BOYITISH

Isakdjanova Munajat Inog'omovna

katta o'qituvchi, Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14918165>

Annotation. *This paper examines the growing significance of art tourism in the global tourism industry. The role of smart technologies such as AR, VR, IoT, and AI in enhancing cultural and artistic travel experiences is analyzed. These technologies contribute to optimizing service quality, improving visitor engagement, and offering personalized experiences. However, challenges such as technological infrastructure limitations, cultural authenticity concerns, and financial constraints are discussed. The study concludes that balancing digital and traditional artistic experiences, supporting technological innovations through grants, and ensuring inclusive digital infrastructure are essential for the sustainable development of art tourism.*

Annotatsiya. *Ushbu tezis art turizmining global turizm sanoatidagi ahamiyati tahlil qilinadi. AR, VR, IoT va AI kabi smart texnologiyalarning san'at va madaniy tajribalarni boyitish, xizmat sifatini oshirish va sayyohlarni jalb etishdagi roli yoritiladi. Shu bilan birga, texnologik infratuzilma yetishmovchiligi, madaniy autentiklik muammolari va moliyaviy cheklovlar kabi qiyinchiliklar muhokama qilinadi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, art turizmning barqaror rivojlanishi uchun raqamli va an'anaviy san'at tajribalarini muvozanatlashtirish, texnologik innovatsiyalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash hamda inklyuziv raqamli infratuzilmani yaratish muhimdir.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается значимость арт-туризма в глобальной туристической индустрии. Анализируется роль смарт-технологий, таких как AR, VR, IoT и AI, в обогащении культурного и художественного опыта, повышении качества обслуживания и вовлечённости туристов. Также обсуждаются такие вызовы, как недостаточная технологическая инфраструктура, вопросы культурной аутентичности и финансовые ограничения. Исследование показывает, что для устойчивого развития арт-туризма важно сбалансировать цифровой и традиционный художественный опыт, поддерживать технологические инновации и создавать инклюзивную цифровую инфраструктуру.*

Kalit so'zlar: *turizm, xizmat, art, smart*

Birlashgan Millatlar Turizm Tashkilotining 2025-yil boshida bergan statistikasiga ko'ra, xalqaro turizm 2024 yilda deyarli pandemiyagacha bo'lgan darajaga (99%) tiklandi. Taxminan 1,4 milliard xalqaro sayyoh qayd etildi, bu 2023 yilga nisbatan 11% ko'pdir.¹ 2024-yilda turizmning o'sishiga san'at ham hissa qo'shganligini tan olish kerak, chunki madaniy va san'atga asoslangan tajribalar sayyohlar uchun asosiy motivatorlardan biriga aylandi. Bunga misol qilib, pandemiyadan keyingi davrda mashhur muzeylar Luvr, Metropoliten muzeyi va Uffizi kabi san'at galereyalarini keltirish mumkin. Luvr muzeyi 2023-2024-yillarda ko'p tashrif buyurilgan

¹ World Tourism Barometer. UN Tourism. <https://www.unwto.org/un-tourism-world-tourism-barometer-data>

muzeylar qatorida 8,700,000 tashrif buyuruvchisi bilan birinchi o'rinni egalladi.² Jahon tajribasida art turizmi orqali iqtisodiyotni rivojlantirib, o'zining milliy imijini muvaffaqiyatli shakllantirgan Italiya o'zining boy tarixiy-madaniy merosi bilan dunyodagi eng yirik san'at turizm markazlaridan biri hisoblanadi. Uyg'onish davri san'ati beshigi bo'lgan Florensiya va qadimgi Rim merosi bo'lgan Rim o'zining merosidan turistik mahsulot yaratish hisobiga iqtisodiyotini rivojlantirib, Yevropaning eng ko'p tashrif buyuriladigan mamlakatlarning biriga aylandi. Yaponiya esa o'zining an'anaviy san'ati hisoblangan kabuki, ukiyo-e va zamonaviy san'at muzeylari bilan yiliga 700,000 dan ortiq sayyohni jalb qilish orqali turizm sektoriga hissa qo'shadi.³ Bundan ko'rish mumkinki, hozirgi kunda art turizm global turizm sanoatining muhim qismlaridan biriga aylanib bormoqda, ya'ni madaniy turizmning rivojlangan, interaktiv va integratsiyalashgan shakli sifatida namoyon bo'lmoqda. Art turizmni bizning mamlakatda rivojlantirish O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Jahon turizm bozoridagi kuchli raqobat sharoitida O'zbekistonga xorijiy turistlarni keng jalb qilish, ularga zarur shart-sharoitlar yaratish maqsadida⁴ joriy qilgan farmoniga muvofiq turist oqimini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda art turizm o'zini rivojlantirishda boshqa sohalar kabi smart texnologiyalardan foydalanilmoqda. Art turizmda SMART texnologiyalarining o'rni muhim bo'lib, ular san'at va madaniyat bilan bog'liq sayohat tajribasini boyitish, optimallashtirish va innovatsion yechimlar orqali xizmat sifatini oshirish imkonini beradi. Masalan, muzeylar, san'at galereyalari va tarixiy yodgorliklar AR va VR texnologiyalari orqali yanada jonli va interaktiv bo'lishi mumkin. Masalan, sayyohlar tarixiy joylarning virtual rekonstruksiyasini ko'rish yoki badiiy asarlarni uch o'lchamli (3D) shaklda o'rganishlari mumkin. Raqamli gidlar va audioturlar san'at ob'ektlari haqida batafsil ma'lumot berib, sayyohlarning o'ziga xos tajribalarini yaratishga yordam beradi. Shuningdek, IoT qurilmalari orqali sayyohlarning muzey yoki san'at obyektlariga tashriflarining analitik ma'lumotlari yig'ilib, tashrif buyuruvchilarning qiziqishlariga mos ravishda xizmatlar taklif etilishi mumkin. Sayyohlarning qiziqishlari asosida shaxsiylashtirilgan tavsiyalar yaratish va xizmat sifatini oshirish uchun AI ishlatilishi mumkin.

Rivojlanayotgan art turizm smart texnologiyalarning ahamiyatini shu mavzuda yozilgan ilmiy adabiyotlarni tahlil qilgan holda ko'rib chiqish mumkin. Indoneziyaning Bali provinsiyasida joylashgan Sukowati san'at bozori Ubud shahrida an'anaviy bozor shaklidan aqlli turizm modeliga muvaffaqiyatli o'zgartirilishi natijasida sayyohlarga o'zlari xarid qilishni xohlagan do'konlarni osongina topish imkonini berdi, shuningdek, do'kon egalariga san'at mahsulotlarini ijtimoiy tarmoqlarda targ'ib qilishda yordam berdi. Bu yondashuv an'anaviy turizmni zamonaviy turizmga aylantirish va hukumatga turizmni yanada yaxshilash imkoniyatini taqdim etishda muhim ahamiyat kasb etdi.⁵ Ya'ni smart texnologiya sayyohlarga va do'kon egalariga zamonaviy smart turizm tendensiyalaridan foydalanish imkonini yaratadi va shu orqali turizm sohasining rivojlanishiga hissa qo'shadi. Bu yondashuv an'anaviy turizmni zamonaviy turizmga aylantirish va hukumatga turizmni yanada yaxshilash imkoniyatini taqdim etishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, Lino Trinchini va Thanasis Spyriadisga ko'ra, sayyohlar nafaqat moddiy va nomoddiy madaniy obidalarining iste'molchisi yoki tomoshabini, balki o'z

² Louvre Press Release, 6 January, 2025 <https://presse.louvre.fr/8-7-million-visitors-to-the-louvre-in-2024/>

³ The Guardian. <https://www.theguardian.com/travel/2019/sep/09/naoshima-japan-island-of-art>

⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 12.01.2024-yildagi PF-9-son "Respublikaga xorijiy turistlar oqimini keskin oshirish hamda ichki turizmni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni

⁵ Madyatmadja, E., Pristinella, D., Rahardja, N., & Ginting, R. Smart Tourism Services: A Systematic Literature Review. 2021 1st International Conference on Computer Science and Artificial Intelligence (ICCSAI), 1, 2021. - 329-333 b. <https://doi.org/10.1109/iccsai53272.2021.9609758>

tajribalarining faol hamkor ishlab chiqaruvchisi va ijodkori ham hisoblanadi. Shu nuqati nazardan turistik yo'nalishlar o'z raqobatbardoshligini oshirish va shaharlarni qayta jonlantirish maqsadida tobora ko'proq art turizm strategiyalarini rivojlantirmoqda va ilg'or axborot va kommunikatsiya texnologiyalarining (ICTs) keng tarqalishi va qo'llanilishi bilan bog'liqdir.⁶ Bunga tashrif buyuruvchilarga real vaqtda tavsiyalar beradigan Beacon texnologiyalari misol bo'lishi mumkin. Ayniqsa, raqamli marketing va SMMda san'at muassasalari ijtimoiy tarmoqlar orqali sayyohlarni jalb qilish va ularning tajribalarini baham ko'rishlariga imkon yaratishi mumkin bo'lmoqda. Bundan tashqari, tadqiqotlar smart texnologiyalar va ularning sayyohlarning qoniqish darajasiga ta'sirini tahlil qiladi. Ionescu va Sârbularning Ruminiyaning turizm salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan tadqiqot natijalar shuni ko'rsatadiki, aqlli texnologiyalar sayyohlarning butun sayohat jarayonidagi tajribalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shundan kelib chiqib, smart logistika va xaritalash orqali san'at festivallari, konsertlar va boshqa madaniy tadbirlar uchun aqilli chiptalar tizimi, navbatlarni avtomatlashtirish va interaktiv xaritalar orqali tashrif buyuruvchilarga qulaylik yaratish mumkinligini ta'kidlagan holda mamlakatimizda art turizmni rivojlantirishimiz mumkin.

So'nggi yillarda smart turizm tushunchasi ham Aqlli shaharlar (Smart Cities) paradigmasi doirasida tez rivojlanib bormoqda. Aqlli turizm (Smart Tourism) – turizm yo'nalishlari, sanoati va sayyohlarning ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga (ICTs) tobora ortib borayotgan bog'liqligini tavsiflash uchun ishlatiladigan yangi trend atamasidir. Ushbu tushuncha yangi ming yillikning boshidan boshlab turli ilmiy sohalarda shakllangan. Ayniqsa, an'anaviy ravishda madaniy va texnologik bilimlarni tarqatish va namoyish qilish markazlari hisoblangan muzeylar hozirda aqlli texnologiyalar (raqamli tahlil, kengaytirilgan haqiqat (AR), virtual haqiqat (VR), raqamli ishlab chiqarish (digital fabrication) va sun'iy intellekt (AI)) bilan tajriba o'tkazish maskaniga aylanmoqda. Ushbu texnologik inqilob muzey tashrif buyuruvchilarining madaniy meros bilan o'zaro aloqasini tubdan o'zgartirmoqda. Natijada artefaktlar haqidagi fazoviy ma'lumotlarni olish, taqqoslash va tushunishda yangi imkoniyatlar yaratish bilan birga, tashrif buyuruvchilar uchun qiziqarli hikoya (storytelling) formatlarini ishlab chiqishga yordam beradi. Ushbu yondashuv tashrif buyuruvchilarning yoshi, jismoniy imkoniyatlari, hissiy, kognitiv, madaniy va tajriba omillari bilan bog'liq ehtiyojlariga moslashishga yordam beradi.⁷ 2024-yildagi tadqiqotlar ham turistik yo'nalishlarda faoliyat yurituvchi mutasaddilarga aqlli texnologiyalarning haqiqiy ahamiyatini tushunishga yordam berishini tasdiqlagan.⁸ Bu sayyohlik tajribasining qiymatini oshirish, tashrif buyuruvchilarning qoniqishini yaxshilash va ularning ushbu joylarga qaytishini ta'minlash uchun zarur bo'lgan chora-tadbirlarni amalga oshirishda smart texnologiyaning ahamiyatini yoritadi. Masalan, art turizm xizmatlarini yaxshilash uchun smart logistika va xaritalash orqali san'at festivallari, konsertlar va boshqa madaniy tadbirlar uchun aqilli chiptalar tizimi, navbatlarni avtomatlashtirish va interaktiv xaritalar orqali tashrif buyuruvchilarga qulaylik yaratish mumkin. Xuddi shunday, Zhang va boshqalar tadqiqotida aqlli turizm texnologiyalarining madaniy obidalar va diqqatga sazovor joylardagi tashrif buyuruvchilarning qoniqish va jalb etilish darajasiga qanday ta'sir ko'rsatishi

⁶ Trinchini, L., & Spyriadis, T. Towards Smart Creative Tourism. Smart Tourism as a Driver for Culture and Sustainability. 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-030-03910-3_31

⁷ Ronco, F. Smart technologies in the museum environment. AR experiments on physical models at the Museum of Oriental Art in Turin. Proceedings Heritage Digital Technologies and Tourism Management, 2024 <https://doi.org/10.4995/hedit2024.2024.17472>

⁸ Salmi, K., & Hmioui, A. Tourist Experiences in Smart Cities. 2024 Mediterranean Smart Cities Conference (MSCC), 2024. 1-5 b. <https://doi.org/10.1109/MSCC62288.2024.10697017>

tahlil qilingan. Ushbu tadqiqot texnologiyalarning kirish imkoniyati (accessibility) va interaktivlik (interactivity) jihatlariga e'tibor qaratib, ularning sayyohlik tajribasini boyitishda muhim rol o'ynashini ta'kidlaydi.⁹

Yuqorida keltirilgan ko'plab afzalliklarga qaramay, art turizmiga smart texnologiyalarni integratsiya qilishda mamalakatimizda bir qator muammolar bilan yuzlashish mumkin. Barcha tashrif buyuruvchilar ham aqlli qurilmalarga yoki internetga ega emas, yoki foydalanishdagi cheklovlar sabab aqlli texnologiyalar asosida yaratilgan san'at va madaniy tajribalardan foydalana omasligi mumkin. Shuningdek, madaniy autentiklik yuqori qadrlanadigan art turizmida raqamli texnologiyalarga haddan tashqari bog'lanish san'at va madaniy turizmning asl mohiyatini yo'qotishiga sabab bo'lishi mumkin. Va albatta, muzeylar, galereyalar va san'at bozorlari ilg'or aqlli texnologiyalarni joriy etishda moliyaviy cheklovlarga duch kelishi mumkin.

Kelajakdagi tadqiqotlar aqlli texnologiyalarning art turizm barqarorligiga uzoq muddatli ta'sirini o'rganishga shuningdek madaniy autentiklikni saqlashga xizmat etadigan smart xizmatlarni ishlab chiqish va joriy qilishga qaratilishi kerak. Leong tadqiqotida sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirish (AI-driven personalization) va naqdsiz to'lov tizimlari sayyohlik tajribasini yanada yaxshilash¹⁰ va turizmning barqarorligini ta'minlashga xizmat qilishi mumkinligi ta'kidlangan.

Xulosa o'rnida shuni bildirish mumkinki, smart texnologiyalar art turizmni inqilobiy o'zgartirmoqda, bu esa kirish imkoniyatlarini kengaytirish, sayyohlarning jalb etilishini oshirish va shaxsiylashtirilgan tajribalarni taqdim etish imkonini yaratmoqda. AR, VR, IoT va sun'iy intellekt (AI)ga asoslangan ilovalar art (san'at) sayyohlarining o'zgaruvchan ehtiyojlarini qondiradigan interaktiv tajribalar taklif etadi. Raqamli imkoniyatlarning mavjud emasligi, madaniy autentiklik va moliyaviy cheklovlar kabi muammolarni aralash yondashuv (hybrid approach) qo'llanib, raqamli va an'anaviy san'at tajribalarini muvozanatlashtirish, subsidiya va grant dasturlari orqali texnologik yechimlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash hamda barcha sayyohlar uchun inklyuziv va qulay raqamli infratuzilmani yaratish orqali hal qilish art turizm ya'ni san'at turizmini yanada rivojlantirish mumkin bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Leong, W. Smart Tourism in ASEAN: Leveraging Technology for Sustainable Development and Enhanced Visitor Experiences. *International Journal of Social Sciences and Artistic Innovations*. 2024. <https://doi.org/10.35745/ijssai2024.v04.03.0003>
2. Louvre Press Release, 6 January, 2025 <https://presse.louvre.fr/8-7-million-visitors-to-the-louvre-in-2024/>
3. Madyatmadja, E., Pristinella, D., Rahardja, N., & Ginting, R. Smart Tourism Services: A Systematic Literature Review. 2021 1st International Conference on Computer Science and Artificial Intelligence (ICCSAI), 1, 2021. - 329-333 b. <https://doi.org/10.1109/iccsai53272.2021.9609758>

¹O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 12.01.2024-yildagi PF-9-son "Respublikaga xorijiy turistlar oqimini keskin oshirish hamda ichki turizmni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni

⁹ Zhang, Y., Sotiriadis, M., & Shen, S. Investigating the Impact of Smart Tourism Technologies on Tourists' Experiences. *Sustainability*. 2022. <https://doi.org/10.3390/su14053048>

¹⁰ Leong, W. Smart Tourism in ASEAN: Leveraging Technology for Sustainable Development and Enhanced Visitor Experiences. *International Journal of Social Sciences and Artistic Innovations*. 2024. <https://doi.org/10.35745/ijssai2024.v04.03.0003>

4. Ronco, F. Smart technologies in the museum environment. AR experiments on physical models at the Museum of Oriental Art in Turin. Proceedings Heritage Digital Technologies and Tourism Management, 2024 <https://doi.org/10.4995/hedit2024.2024.17472>
5. Salmi, K., & Hmioui, A. Tourist Experiences in Smart Cities. 2024 Mediterranean Smart Cities Conference (MSCC), 2024. 1-5 b. <https://doi.org/10.1109/MSCC62288.2024.10697017>
6. The Guardian. <https://www.theguardian.com/travel/2019/sep/09/naoshima-japan-island-of-art>
7. Trinchini, L., & Spyriadis, T. Towards Smart Creative Tourism. Smart Tourism as a Driver for Culture and Sustainability. 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-030-03910-3_31
8. World Tourism Barometer. UN Tourism. <https://www.unwto.org/un-tourism-world-tourism-barometer-data>
9. Zhang, Y., Sotiriadis, M., & Shen, S. Investigating the Impact of Smart Tourism Technologies on Tourists' Experiences. Sustainability. 2022. <https://doi.org/10.3390/su14053048>